

НЕЙРОПЕДАГОГИКАДА НЕЙРОН ТАРМОҚЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Нурсултан Джанходжаев

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090547>

Таянч сузлар: Сунъий интеллект, Сунъий Супер Интеллект, нейрон тармоқлар, Компьютер, технология, ақлли таълим

РЕЗЮМЕ: Нейро—педагогик ёндашув билан инсонни тарбиялаш, ўқитиш фақат маълумотлар тўпламида фарқланади. Уни қуйидагича шакллантириш мумкин: табиий нейрон тармоқни ўқитиш—бу нейрон тармоқ ҳолати функцияларининг деярли бир хил мос келадиган ва маълум қийматлари билан маълум маълумотлар тўплamlарини киритиш; таълим—бу билим олишга қаратилган аниқ маълумотлар тўплamlарини тайёрлаш.

DEVELOPMENT OF NEURAL NETWORKS IN NEUROPEDAGOGY

Key words: Artificial Intelligence, Artificial Super Intelligence, neural networks, Computer, technology, smart education

Resume: Human education and training with a neuro-pedagogical approach differ only in the data set. It can be formulated as follows: natural neural network training—introduction of known data sets with nearly identical corresponding and known values of state functions of the neural network; education is the preparation of specific information sets aimed at gaining knowledge.

РАЗВИТИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В НЕЙРОПЕДАГОГИКЕ

Ключевые слова: Искусственный интеллект, Искусственный суперинтеллект, нейронные сети, Компьютер, технологии, умное образование

РЕЗЮМЕ: Образование и обучение человека с использованием нейропедагогического подхода отличаются только набором данных. Его можно сформулировать следующим образом: естественное обучение нейронной сети — введение известных наборов данных с практически идентичными соответствующими и известными значениями функций состояния нейронной сети; образование – это подготовка конкретных информационных наборов, направленных на получение знаний.

Замонавий Ўзбекистонда таълим жараёни тамойилларини унинг асосларини рақамлаштиришга йўналтириш муҳимлиги аниқ кўрсатилган. Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М. Мирзиёев 2019 йилдан мамлакатни ривожлантиришнинг энг муҳим, устувор вазифалари тўғрисида олий Мажлисга йўллаган мурожаатида "сир эмаски, бугунги кунда интернет ёшлар учун турли билим ва ахборотларнинг асосий манбаига айланди"[1]

Нейрон тармоқларни ривожлантиришнинг навбатдаги босқичи сунъий интеллектни яратишдир. И. Тагаев ва бошқалар АИнинг моҳиятини аниқлаб, «Сунъий интеллект деганда олинган ва олинган маълумотларга асосланиб тушунадиган, ўрганадиган ва ҳаракат қиладиган технологиялар тушунилади».[2]

Ҳозирги вақтда сунъий интеллект икки тоифага бўлинган. Улардан бири супер СИ. М.Н.Мухиддинов бу тоифа ҳақида гапирар экан, «Сунъий Супер Интеллект гипотетик

сунъий интеллект бўлиб, у нафақат инсоннинг максимал қобилиятларини такрорлай олади, балки ундан ҳам ошиб кетади».[3], деб ҳисоблайди.

Юқори ихтисослашган вазифаларни ҳал қилиш учун ишлатиладиган нейрон тармоқлари заиф СИ деб таърифланади.

А. Мирзахмедов ва бошқа унинг тадқиқотида фойдаланиш учун яна бир мумкин бўлган функцияни таклиф қилади. «Компьютер тизимларида ҳосил бўлган маълумотларнинг хавфсиз етказилишини турли интеллектуал усуллардан фойдаланган ҳолда таъминлаш самаралидир».[4]

Бошқача қилиб айтганда, машина орқали ўрганиш компьютерни маълумотлар билан таъминлайди ва статистик усуллардан фойдаланиб, улар учун махсус дастурлаштирилмасдан вазифаларни бажаришни ўрганади, бу эса миллионлаб сатр ёзма кодларга бўлган эҳтиёжни йўқ қилади. Машина орқали ўрганишнинг машхур турлари ўқитувчилар ёрдамида ўрганиш (ёрлиқли маълумотлар тўплamlари ёрдамида), назоратсиз ўрганиш (ёрлиқсиз маълумотлар тўплamlари ёрдамида) ва мустаҳкамлашни ўрганишдир.

Бугунги кунда бир хил кенг қўламли вазифаларни ҳал қила оладиган ва инсон билан бир хил тушунчага эга бўлган умумий сунъий интеллект деб ҳисобланиши мумкин бўлган моделлар йўқ.

Шунга асосланиб, олимлар сунъий интеллект деб ҳисобланиши мумкин бўлган нарсаларга турли хил таърифлар беришади.

Сининг потенциалини ва кейинги ривожланиш векторини баҳолашга имкон берадиган таърифларидан бири Д. Е. Ешмурадов ва бошқа «Сунъий (компьютер) интеллект информатика ва муҳандисликнинг энг истиқболли йўналишларидан биридир. Сунъий интеллект соҳасидаги ишлар компьютер тизимларини лойиҳалаш усуллари, воситалари ва технологияларини яратишга қаратилган (тренинг, эксперт, консалтинг, робототехника ва бошқалар.) анъанавий равишда интеллектуал деб ҳисобланган муаммоларни ҳал қилиш».[5]

Дарҳақиқат, сунъий интеллект қабул қилинган ва таълим соҳасининг турли соҳаларига ёки таълим муассасаларидаги бўлимларга кириб борган. Таълимда сунъий интеллектдан фойдаланиш катта таъсир кўрсатди, шу жумладан самарадорликни ошириш, глобал таълим, индивидуал/шахсийлаштирилган таълим, янада ақлли таркиб ва таълимни бошқариш самарадорлигини ошириш. [6] Сунъий интеллект ривожланишда давом этмоқда ва уни таълимда қўллашнинг янги усуллари пайдо бўлмоқда.

Турли тадқиқотларда таъкидланганидек, тармоқ ва онлайн таълим талабалар учун онлайн ёки онлайн материаллардан оддийгина юклаб олиш, ўрганиш ва топшириқларни бажаришга ўтди. Бу ақлли ва мослашувчан веб-технологияларни мос равишда мослаштириш ва таълим тажрибасини бойитиш учун ўқитувчи ва ўқувчилар хатти-ҳаракатларини ўрганадиган тизимларга киритишга ёрдам беради. [7]

Сунъий интеллект ёрдамида ўрганиш ақлли таълим, инновацион виртуал ўрганиш, маълумотларни таҳлил қилиш ва башорат қилишни ўз ичига олади.

References:

1. Норматив-хуқуқий ҳужжатлар ва методологик аҳамиятга молик нашрлар
2. Tog'ayev I., Jabborov P. Sh.B, Eshnazarov N.X., Amirkulov Ch.J. Kiberxavsizlikda sun'iy intellekt vositalarining tadbiiq //Ta'lim fidoyilari 2022 2022-sentabr/oktabr www reanopub uz
3. Muxiddinov M. N. Sun'iy intellekt va uning imkoniyatlari //Science and innovation 2022 International scientific journal volume 2 issue 7 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337
4. А. Мирзамахмудов, С. Йулдошев (2023).Интеллектуал усуллар ва унинг ко'лланилиш сохалари. Международная научно-практическая конференция «Алгоритмы и современные проблемы программирования» <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/con/article/view/55>.
5. Эшмурадов Д. Э., Тураева Н. М. Решение вопросов внедрения искусственного интеллекта в высших учебных заведениях и отдельных отраслях экономики// https://www.researchgate.net/publication/357283903_
6. M. Chassignol, A. Khoroshavin, A. Klimova, and A. Bilyatdinova, "Artificial intelligence trends in education: A narrative overview," Procedia Comput. Sci., vol. 136, pp. 16–24, Jan. 2018
7. Luo Q., Yang J. The Artificial Intelligence and Neural Network in Teaching // Computational intelligence and neuroscience. 2022.